

FIZIKA DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Quvondiqov G'olibjon Nabijonovich

Namangan viloyati Mingbuloq tumani 9-maktab fizika fani o'qituvchisi

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.5883032](https://doi.org/10.5281/zenodo.5883032)

Annotatsiya: Ushbu ishda fizika darslarida zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanishning ahamiyati yoritib berilgan. Shuningdek, ta'lim vositalarini tanlashni aniqlovchi omillarni ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: fizika, ta'lim vositalari, omil, o'quvchilar, innovatsion vositalar, fizik bilimlar.

Eng qadimgi odamzotni paydo bo'lish davrlarida bir – birlari bilan so'zlashish nutqi paydo bo'lishidan ham oldin toshlarga g'or ichidagi devorlarga rasmlar orqali o'z fikrini bayon qilganlar. Hozirgi zamonamizda ham eshitishdan, o'qib olishdan ham borliqni ko'z bilan ko'rib olsak ko'proq hotiramizga joylashib qoladi. O'quvchilarni hotirasini o'stirish uchun ko'proq ko'rgazmali qurollardan foydalanishimiz kerak. Inson ongi va tafakkuri bilan insondir, shuning uchun ham inson qo'li guldir har bir ko'z bilan ko'rgan narsamizni yasashga urinib ko'rishimiz kerak shundagina biz o'ylagan maqsadimizga erishamiz. Komil inson kim? O'qituvchi murabbiylar o'z ish tajribasidan kelib chiqqan holda o'rganib va o'rgatib u tarbiylagan o'quvchilari hamda shogirdlari o'zi o'ylagan natijaga erishsagina u komil insondir.

Ta'lim vositalari –O'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o'qitishni samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallar hisoblanadi. Ta'lim berishning texnik vositalari –o'quv materialini ko'rgazmali namoyish etishga, uni tizimli yetkazib berishga yordam beradi. Bunday vositalarga quyidagilar misol bo'lishi mumkin: diaproektor, grafoproektor, doska-bloknot, doska-stend, ...

Yordamchi ta'lim vositalari — grafiklar, chizmalar, namunalar, tarqatma materiallar va boshqalar.

Ta'lim vositalari o'qituvchi uchun ham, o'quvchi uchun ham qulay bo'lishi lozim. O'qituvchi uchun vositalar: o'quv predmetini o'qitish metodikasi bo'yicha qo'llanmalar, shaxsiy metodika, murakkab masala va amaliy mashg'ulotlar bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar, o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan metodik ishlanmalar, darslikni kiritishimiz mumkin. Talabalarni o'quv bilish faoliyatlarini jadallashtirishga yordam beruvchi har turdagi ta'lim vositalarini tanlash va ulardan foydalanish quyidagilarga bog'liq:

Ta'lim vositalarini tanlashni aniqlovchi omillar:

Fizika fanini o`rganishda quyidagilarga erishishni maqsad qilib olinadi:

1. Fizikaning hozirgi zamon taraqqiyotidagi o`rni va ahamiyatini anglashi;
2. O`quvchining olgan fizik bilimlarini kundalik hayotda qo`llash ko`nikmasini shakllantirish;
3. Fizika faniga oid modellarini tuza bilish va uni tahlil qilish;
5. Fikrlash va xulosa chiqarish;
6. Fizik bilimlarni chuqurlashtirishga yo`naltirib, o`z faoliyatida qo`llash.

Odatda dars jarayonida tanlanayotgan har qanday usul xox u an'anaviy usul, xox u innovatsion usul bo'lsin ta'lim oluvchilarning yoshi, ehtiyoji, qabul qilish darajasiga asoslangan holda muayyan maqsadga erishishga qaratilgan faoliyatni tashkil etishning tartibga solingan, tizimlashtirilgan yo'llari yig'indisi tushuniladi. Ta'lim- tarbiyaning yangi formalarini qo'llash, o'quvchi kamolotini tarkib toptirish va ularni hayotga tayyorlash dolzarb vazifalardandir. Ma'lumki, o'quvchining ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirishda didaktik o'yinlar katta imkoniyatlarga ega. Shuning uchun men ushbu malakaviy ish mavzusini tanladim. O'yin jarayonida faqatgina didaktik vositalar bilan cheklanibgina qolmasdan turli xil mavzular asosida tayyorlangan harakatdagi ko`rgazmali vositalar ham o'quvchilarni fanga qiziqtirish, hamkorlik ruhini tarkib toptirish, musobaqalashish, muammolarni hal qilishda ko'pchilik fikrini hisobga olish va o'z taklif va mulohazalari bilan chiqish imkoniyatlarini yaratishda o`ziga xos o`rniga ega deb o`ylayman.

Fizik bilimlarni shakllantirish mashg`ulotlarda kompyuterli, informatsion va boshqa zamonaviy o`qitish texnologiyalari, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, pedagogik mazmundagi amaliy (rolli) o'yinlar, o'quv-tadqiqotchilik va referat topshiriqlarni bajarish qo'llaniladi.

XXI asr ta'lim jarayoni bugungi kunda yangi yo`nalishni talab qiladi.

Mustaqillikdan oldin an'anaviy : "Ustoz uchun bo'r va doska " bu gaplar endilikda samarali dars tashkil qilishda kamlik qiladi, chunki o'quvchi –yoshlar endilikda o'qituvchi bilimini asosli qabul qilishni talab qiladi. O`qituvchi nafaqat maktab o`quvchilariga balki o`zidan tarqatayotgan nuri va ziyosini atrof muhitga tarqatib bilishi lozim. Biz va o'quvchi yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib ta'lim bermaslik-bu nonko'rlik hisoblanadi. Pedagog hech qachon to'xtab qolmasligi kerak, chunki u kelajak poydevorini yaratuvchi yoshlarning "sarboni"dir. Bugungi yoshlar "o'qishim kerak" deb emas," o'qishni, bilim olishni xohlayman" degan ruhda tarbiyalanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Alinazarova, Q.Davronov. Fizika. O'quv qo'llanma- Toshkent. "Navro'z" nashriyoti: 2019. – 200 b.
2. Nurillayev B.N., Tillaboev A.M., M.Yu.Atayeva., S.S.Jumanazararov. Fizika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar moduli bo'yicha o'quv uslubiy majmua // T.: 2017. – 95b.